

VATANPARVARLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Saparov Bobir Xudayberdievich

Podpolkovnik O'zbekiston Milliy universiteti harbiy tayyorgarlik
o'quv markazi maxsus sikli boshlig'i

Ablakulov Salaxiddin Maxmudjanovich

Podpolkovnik O'zbekiston Milliy universiteti harbiy tayyorgarlik
o'quv markazi maxsus o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10423742>

Annotatsiya. Ushbu maqolada vatanparvarlikni amalga oshirishda yagona yondashuvni ishlab chiqishda siyosiy institutlar va fuqarolik jamiyati sa'y-harakatlarini birlashtirish zarurligi asoslab berilgan. Bundan tashqari, AQSH va Xitoy kabi rivojlangan mamlakatlarda vatanparvarlikni shakllantirishning asosiy jihatlari ochib berilgan. Xorijiy mamlakatlarda vatanparvarlikni shakllantirish tarixiy, madaniy, axloqiy, mafkuraviy va hayotiy qadriyatlarining rivojlanishiga muvofiq amalga oshiriladi: AQShda - "Novus Ordo Seclorum" ("Yangi dunyo tartibi" yoki "Yangi davr ordeni") va Xitoyda - "Xalqqa xizmat qiling!"

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, vatanparvarlik tarbiyasi, siyosiy institutlar, fuqarolik jamiyati, Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy Xalq Respublikasi.

Kirish

Vatanparvarlikni tarbiyalash masalalari nafaqat turli ta'lim tizimlarining, balki dunyoning aksariyat davlatlarining davlat siyosatining diqqat markazida bo'lib kelmoqda. So'nggi paytlarda vatanparvarlik, milliy g'oyani izlash haqida yana muhokama qilinmoqda, ularsiz ma'lum bir mamlakat fuqarolari shunchaki makon va tarixiy bosqichlarda maqsadsiz sarson bo'lishga mahkum. Ta'lim va vatanparvarlik yo'nalishining global miqyosdagi faoliyati fonida, zamonaviy dunyoning asosiy mamlakatlarida, xususan, AQSh va Xitoyda vatanparvarlik ta'limi tajribasiga murojaat qilish kerak.

Amerika vatanparvarligi - "Novus Ordo Seclorum" - "Yangi davr tartibi" (yoki "Yangi dunyo tartibi").

Shunday qilib, vatanparvarlikni tarbiyalash bo'yicha Amerika tajribasi bir necha sabablarga ko'ra jahon nazariyasi va amaliyoti uchun foydalidir:

- ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning multikulturalizmidagi o'xshashligi, bu "turli millatlar, konfessiyalar va madaniyatlar vakillarini yagona davlat fuqarolari sifatida tarbiyalash va tarbiyalash muammosini dolzarblashtiradi";
- rivojlangan yoki rivojlanayotgan mamlakat fuqarolari va harbiy xizmatchilari o'rtasida vatanparvarlikni rivojlantirishning etarlicha boy amaliyotining mavjudligi.

Bugungi kunda Qo'shma Shtatlarning dunyodagi o'rni juda ziddiyatli. Bir tomondan, Shimoliy Amerika davlati xalqaro va harbiy mojarolarni qo'zg'atib, "jahon jandarmi" ning etakchi mavqeini egallashga intiladi. Boshqa tomondan, Amerika Qo'shma Shtatlari o'z fuqarolarining farovonligi va farovonligini ta'minlaydigan dunyodagi eng yirik iqtisodiyotlardan biri hisoblanadi. Xalqning bu ishonchi, uning eksklyuzivligi va yengilmasligiga ishonchi nimada? Avvalo, bu yuksak tuyg'ular asosini fuqarolarning vatanparvarligi tashkil etadi. Ko'pchilik Amerika vatanparvarligi o'ziga xos hodisa ekanligini ta'kidlaydi. Amerika vatanparvarligining etnik, milliy yoki lingvistik asoslari yo'q. Amerika vatanparvarligining mohiyati, Novus Ordo

Seclorum (so'zma-so'z, yangi asrlar tartibi)da Amerika demokratik qadriyatlarining ustunligiga ishonishdir. U kelajakka qaratilgan va o'tmishda ideallarni qidirmaydi.

AQShda o'tkazilgan ijtimoiy so'rovlar shuni ko'rsatadiki, amerikaliklarning to'rt dan uch qismi o'z mamlakati bilan faxrlanadi. Amerikaliklarning qariyb yarmi o'z uylarini milliy bayroq bilan bezashadi, haydovchilarning 15-20 foizi avtomobillariga Amerika bayroqlarini o'rnatadilar. Qo'shma Shtatlardagi vatanparvarlik namoyishlari dunyoning aksariyat davlatlaridan farqli o'laroq, rasmiylar tomonidan emas, balki amerikaliklarning o'zlari tomonidan uyushtiriladi. Bunday tadbirlarda ishtirok etish ixtiyoriy, ammo AQShda ular juda mashhur bo'lib, o'nlab va yuz minglab ishtirokchilarni to'playdi.

Ba'zi ekspertlar ta'kidlaydilar: "... Amerika variantida vatanparvarlik maqsadli, qat'iy tartibga solingan va rasmiylashtirilgan tuzilmadir. Masalan, ertalab maktabda hamma dars boshlanishidan oldin AQSh madhiyasini kuylasa, o'quvchi o'rnidan turib qo'lini yuragiga qo'ymasa, u darhol ta'lim muassasasidan haydashi mumkin. Yoki, aytaylik, Amerika Qo'shma Shtatlarida har qadamda tom ma'noda ko'rish mumkin bo'lgan o'sha Amerika bayrog'ini olaylik. U bilan nima qilish mumkin va mumkin emas, uni qaerga va qachon osib qo'yish mumkin va qanday o'lchamlar - bularning barchasi federal darajada yoki shtat darajasida ham belgilanadi.

Vatanparvarlikning markaziy g'oyalari erkinlik, tenglik va adolat tamoyillaridir. Amerika faylasufi M.Adler ta'kidlaydiki, bu "... jamiyatimiz hayoti shu uch g'oya asosida qurilgan. Ular insoniyat hozirgi vaqtda erishmoqchi bo'lgan va kelajakda o'z avlodlariga o'tkazmoqchi bo'lgan ideallarni ifodalaydi. Vatanparvar shaxsning fazilatlarini jasorat, mas'uliyat, ta'sisichilarga minnatdorchilik va umumiy manfaatlar yo'lida fidoyilikdir.

Erta bolalikdan boshlab amerikaliklar shaxsning ijtimoiy rivojlanishi haqida muhim tarbiyaviy munosabatni qabul qiladilar: har kim o'zi xohlagan kishiga aylanishi mumkin, shu jumladan mamlakat prezidenti. Oxir-oqibat u birliklarga berilishi aniq. Ammo bunday munosabat yurt taqdiriga daxldorlik, uning ichida va tashqarisida sodir bo'layotgan voqealar uchun mas'uliyat, jamoat tashabbuslarida ishtirok etish istagini shakllantirishga yordam beradi. AQSh fuqarolari uchun poytaxt va Senat yoki Oq uy kabi ma'muriy muassasalarga tashrif buyurish katta sharafdir.

Vatanparvarlikni tarbiyalashda AQSH universitetlariga alohida o'rin berilgan. Qo'shma Shtatlarda 1350 dan ortiq jamoat kollejlari va 2000 ga yaqin kollej va universitetlar mavjud. Umumiy sonidan xususiy ta'lim muassasalari soni 65% ni tashkil etadi. Amerika oliy ta'lim tizimi muhim iqtisodiy, ijtimoiy va mafkuraviy funktsiyalarni, shu jumladan talaba yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashni amalga oshiradigan yagona ijtimoiy institutni tashkil etuvchi o'quv dasturlari, kurslari va o'rganilayotgan fanlarning sezilarli xilma-xilligi bilan boshqalardan farq qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida vatanparvarlik tarbiyasi fuqarolik ta'limi kabi yo'nalish doirasida amalga oshiriladi, bu mamlakat ta'lim siyosatining etakchi yo'nalishlaridan biri bo'lib, "Milliy va davlat xizmati to'g'risidagi qonun" kabi qonun hujjatlarida mustahkamlangan. (1990); "Demokratiya uchun ta'lim to'g'risida" qonun (2001) va boshqalar.

Qo'shma Shtatlardagi vatanparvarlikning asosiy tarkibiy qismlarini ham ko'rib chiqishingiz kerak:

1. AQSH Konstitutsiyasidagi huquq va erkinliklarning amalga oshirilishi. Ushbu komponent AQShda vatanparvarlikning asosini tashkil qiladi. V. Kovalevskiy ta'kidlaydi: "Amerikaliklar o'z

huquqlaridan foydalanishni juda vatanparvarlik deb hisoblaydilar. Bu sizga hokimiyatni ochiq tanqid qilish, siyosatni o'zgartirishga intilish va umumiy muammolarni hal qilish uchun boshqa fuqarolarni safarbar qilish imkonini beradi. AQSh fuqarolariga ushbu huquq 1791 yilda qabul qilingan Konstitutsiyaga so'z, matbuot, yig'ilishlar va din erkinligi huquqlarini cheklashi mumkin bo'lgan qonunlarni qabul qilishga ruxsat bermaydigan Birinchi tuzatish bilan ta'minlangan.

2. Barcha amerikaliklar tomonidan qadrlanadigan va tan olingan davlat ramzlari (madhiya va bayroq). AQSH madhiyasi 1812-yilda Britaniyaning Fort-MakGenri qamalida Amerika bayrog'i sharafiga yozilgan va faqat 1931-yilda rasmiy milliy madhiya sifatida tan olingan. Madhiya an'anaviy ravishda muhim ijtimoiy va sport tadbirlarida kuylanadi. voqealar. U ko'pincha jonli ijroda, lahzaning tantanavorligini oshiradi. Aksariyat amerikaliklar milliy madhiya so'zlarini bilishadi va ular qo'shiq kuylashda qo'shiq aytishadi. Har bir shtatning o'z bayrog'i ham bor va aholi ularni davlat bayrog'i yonida ko'rsatishi odatiy hol emas. Kongressmenlar va senatorlar har doim o'z shtatlari bayrog'ini o'z idoralarida AQSh bayrog'i yonida ko'tarib, o'z saylovchilari manfaatlariga sodiqligini ta'kidlaydilar. Asosiylaridan biri bo'lgan keyingi ramz - bu kal burgut qudratli qanotlarini yoygan Qo'shma Shtatlar gerbi. Muhr 1782-yilning yozida qabul qilingan bo'lib, unda bitilgan tasvir buyuk intilishlar, millat mustaqilligi va yaxshi kelajakka bo'lgan umidlarni ifodalaydi. A. I. Soljenitsin amerikaliklarning vatanparvarligini quyidagicha baholaydi: "... AQSHda vatanparvarlik yuksak qadrlanadi. Undan nafaqat hech kim uyalmaydi, balki Amerika o'z vatanparvarligidan nafas oladi, u bilan faxrlanadi - va turli xalq guruhlari unda birlashadi. Har bir Amerika sinfida davlat bayrog'i bor va ko'plab maktablarda unga sodiqlik so'zlari aytiladi."

3. Saylovda ovoz berish, ijtimoiy faoliyatda ishtirok etish. Shu munosabat bilan amerikaliklar vatanparvarlikni davlat va shtat rahbarlarini tanlashga ta'sir qilish imkoniyati sifatida ko'radi. Agar Amerika saylovlari tarixini eslasak, boshida hamma fuqarolar ham bu imtiyozlardan foydalana olmas edi. Ko'p yillar davomida afro-amerikaliklarning huquqlari poymol qilingan. Bugungi kunda ham Amerika saylov tizimi dunyodagi eng demokratik saylov tizimidan yiroq.

4. Fakt va jarayonlarni tanqidiy tushunishga xalaqit bermaslik uchun akademik sohada vatanparvarlikdan xoli. Yoshlar doimo haqiqatni izlash, tanqidiy tahlil qilish bilan ajralib turadi. Akademik sohani tizimli vatanparvarlik tarbiyasidan ozod qilish yoshlarning tashqi va ichki siyosat masalalariga, jumladan, amaldagi prezident va hokimiyatning barcha bo'g'inlariga nisbatan tanqidiy yondashishini ta'minlashga qaratilgan.

5. Davlatning jonli timsoli va vatanparvarlik timsoli, faxrlansa arziydigan Prezident. Prezidentlik instituti vatanparvarlikning tarkibiy qismi sifatida davlatning jonli ramzi va vatanparvarlik manbai bo'lib xizmat qiladi. Amerika xalqi o'z prezidentlari bilan faxrlanadi va ularda o'z xalqi va butun davlat kelajagini ko'radi. Ushbu komponentning o'ziga xosligi quyidagilar bilan tavsiflanadi: odamlarning prezident shaxsiga e'tiborining kuchayishi; prezidentlarning butun hayotini diqqat bilan o'rganish; amerikaliklarning o'z prezidentlarining insoniy tomonlarini ko'rish istagi.

6. AQSH hukumati siyosati yo'nalishidan qat'i nazar, harbiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlash. Amerikaliklarning 87 foizi harbiy xizmatni shaxs vatanparvarligining yorqin namoyoni deb biladi. 2001-yil 11-sentabrdagi terrorchilik xurujlaridan so'ng mamlakatda vatanparvarlik tuyg'usi sezilarli darajada oshdi, qurolli kuchlar safiga qo'shilish istagida bo'lganlar oqimi sezilarli darajada oshdi. Bundan tashqari, amerikaliklarning 87 foizi harbiy xizmat

vatanparvarlik ekanligiga ishonishda davom etmoqda. Harbiy xizmatni tugatgandan so'ng katta yordam oladi. Eng qimmatlilaridan biri bu oliy ta'lim to'lovi imtiyozidir. Shu sababli, talabalar orasida siz harbiy harakatlar faxriylarini tez-tez uchratishingiz mumkin. Har yili noyabr oyida Amerika universitetlarida shunday talabalar sharafiga bayroq ko'tarish va barcha harbiy bo'linmalarni sharaflash uchun tantanali marosimlar o'tkaziladi.

7. Har kim xohlagan odamga aylanishi mumkin. Ushbu komponent amerikaliklarda erta bolalikdan tarbiyalanadi. Bunday munosabat «mamlakat taqdiriga daxldorlik hissini shakllantirishga yordam beradi; mahalliy va milliy darajada sodir bo'layotgan voqealar uchun mas'uliyatni kuchaytiradi; jamoat tashabbuslarida ishtirok etish istagini shakllantiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, amerikalik vatanparvarlik bu mamlakatga yangi hayot izlab kelgan millionlab amerikalik fuqarolarni, turli mamlakatlardan kelgan emigrantlarni birlashtirgan achchiqdir. Agar vatanparvarlik tarbiyasining puxta o'ylangan va samarali dasturi bo'lmaganida, muhojirlar mamlakati barbod bo'lardi va eng buyuk davlatlardan biriga aylana olmasdi. Amerika vatanparvarligining milliy, etnik yoki lingvistik asosga ega emasligi e'lon qilinadi. Qo'shma Shtatlarda barcha millat vakillari yashaydi. Amerikaliklar uchun boshqa madaniyatlar bilan muloqot qilish imkoniyati qimmatlidir. Ko'plab xorijliklar tahsil oladigan ta'lim muassasalarida xalqaro kunlar va haftaliklar o'tkazilib, unda xohlovchilar o'zlarining milliy liboslarini namoyish etishlari, madaniy an'analari haqida suhbatlashishlari mumkin. Boshqa xalqlarning sog'lom vatanparvarligi Amerikaning hurmatini uyg'otadi.

Xitoy vatanparvarligi - "Xalqga xizmat qil!"

Xitoy zamonaviy dunyoda AQSh bilan bir qatorda asosiy iqtisodiy va geosiyosiy (Rossiya bilan birga) o'yinchi sifatida zamonaviy dunyoda alohida rol o'ynaydi. Har bir xitoylik nafaqat mamlakatning, balki o'zi tug'ilgan shahar, qishloq va hatto uyning vatanparvaridir. U o'z mamlakatining, viloyatining, qishlog'ining hududi, unda qancha odam borligini biladi. Bo'linmas Xitoy g'oyasi Konfutsiychilarning asarlarini ommalashtirish va Kan Yu-Vey tomonidan ishlab chiqilgan Dutong ("buyuk birlik va tenglik" g'oyasi) kontseptsiyasi orqali dunyoqarashda mustahkam o'rin oldi. 19-asr. Xitoyliklar uchun asosiy qadriyatlar - ona vatani, ona tili, oilasi va uyi.

Bularning barchasi butun Xitoy pedagogikasining asosiy g'oyasi bo'lgan vatanparvarlik tarbiyasi bilan bog'liq. O'tgan asrning 80-yillaridan boshlab Xitoy matbuoti materiallarida "vatanparvarlik Xitoy xalqining eng yaxshi an'anasi va eng yuqori axloqiy sifati" ta'kidlangan va milliy tarixni o'rganish "vatanparvarlik tarbiyasining shakli" deb e'lon qilingan. Shu bilan birga, ta'kidlanganidek, o'rganishda "Jahon tarixiga oid kitoblar chet elga sig'inmasagina oqlanadi". Hamma xitoyliklarni targ'ib qilish va barcha begona narsalarni taqiqlash jarayoni hozir ham to'xtamaydi va boshqa barcha ta'lim turlari faqat vatanparvarlik prizmasi orqali ko'rib chiqiladi. Xitoy vatanparvarligiga 1989 yilda demokratlashtirish va partiyaviy hokimiyatni cheklash talabi bilan o'tkazilgan bir qator norozilik namoyishlarining yuzlab ishtirokchilarining o'limi bilan bog'liq 1989-yilda Tanyanmen maydonidagi dramatik voqealar muhim turtki bo'ldi. Shundan so'ng Xitoy kommunistlari buni anglab etdilar. vatanparvarlik ruhini kuchaytirishga e'tibor qaratish zarur. Xitoy maktablari talabalari Xitoyning qadimiy tsivilizatsiya ekanligini tushuntira boshladilar, buning natijasida eng katta kashfiyotlar qilingan. Dunyo zamonaviy Xitoy davlati mafkurasi mamlakatda o'z-o'zini anglash va g'urur darajasini oshirish uchun an'anaviy qadriyatlarni ajralmas tarzda qanday qo'llashini kuzatmoqda.

Maktabning rasmiy davlat siyosatini amalga oshirish o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. Pedagogika oliy o'quv yurtlarida talabalarni tayyorlash doirasida axloqiy tarbiyaning maxsus dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, u ko'plab bo'limlarni o'z ichiga oladi, jumladan vatanparvarlik tarbiyasi, xitoy ruhini tarbiyalash, Xitoy tarixini o'rganish, urf-odatlar va urf-odatlarini o'rganish. madaniyat.

Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpin ta'kidlaganidek, Xitoy xalqi uzluksiz, besh ming yildan ortiq sivilizatsiya tarixiga ega bo'lib, o'zining keng qamrovli va chuqur madaniyatini yaratdi, insoniyat sivilizatsiyasi rivojiga o'zining so'nmas hissasini qo'shdi. "Bizning o'tmishimiz va bugunimiz g'oyalarimiz va e'tiqodlarimiz umumiyliigi bilan singib ketgan, biz ularga qat'iy amal qilamiz." Qayd etish joizki, turli vositalar orqali Xitoy universitetlari komsomol uyushmalari bilan birgalikda milliy bayramlar va tarixiy sanalar, jumladan, Xitoy Yangi yili, Xitoy yoshlari kuni, PLA tashkil topgan kunlarni nishonlashda vatanparvarlik tarbiyasiga oid turli ma'ruzalar va tadbirlar o'tkazmoqda. va XXR tashkil topgan kun.

"Internet resurslari orqali vatanparvarlik tarbiyasi Xitoy ijtimoiy tarmog'ining o'zaro ta'siri sharoitida o'quvchilarda vatanparvarlik mavzusiga qiziqishni rivojlantiradi. Internet, jumladan Wechat, Weibo, QQ keng tarqalishi sharoitida ixtisoslashtirilgan saytlar va forumlar yaratish xitoyliklarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning juda samarali vositasi bo'lib ko'rinadi". Shuningdek, XXR hukumati internetda "Vatanparvarlik filmlari oyligi", "Onlayn ko'ngilli", "Nankin qirg'ini qurbonlari xotirasi" kabi tadbirlarni tashkil etishni taklif qilmoqda. Ular XXR fuqarolarida tarixga hurmat tuyg'usini shakllantiradi va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shadi. Xitoy maktab va universitetlarida ahloqiy, g'oyaviy va siyosiy tarbiya uchun qo'shiq va musiqa kabi darslardan keng foydalaniladi. XXR Davlat ta'lim qo'mitasi 100 ga yaqin turli qo'shiq va musiqiy asarlarni o'rganishni tavsiya qiladi, jumladan: milliy madhiya, "Vatan haqida", "Birlik - kuch", "Kommunistik partiyasiz Xitoy yo'q". va boshqalar. XXR Davlat ta'lim qo'mitasining ma'naviy-axloqiy tarbiya boshqarmasi tomonidan "Davlat bayrog'ini ko'tarish marosimi va ma'naviy-vatanparvarlik tarbiyasi" nomli uslubiy qo'llanma chop etildi va mamlakatimizdagi barcha ta'lim muassasalariga foydalanishga tavsiya etildi.

Xitoy hukumati an'anaviy davlat bayramlaridan vatanparvarlik tarbiyasi sifatida foydalanadi. Misol uchun, Xitoyda bahor bayrami Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashining XII yig'ilishida rasmiy bayramga aylandi - "Davlat bayramlari va esdalik sanalarini nishonlash to'g'risidagi farmon". XXRning ko'plab oliy o'quv yurtlarida an'anaviy bayramlar madaniyati bo'yicha ma'ruzalar tayyorlandi va o'tkazilmoqda, "Folklor madaniyati", "Bayramlar madaniyati" kabi o'quv fanlari yaratilgan. Talabalar ikkita mavzudan birini tanlashlari mumkin. Shu sababli, Xitoy hukumati an'anaviy bayramlar madaniyatini o'qitishga faol ta'sir ko'rsatmoqda. An'anaviy bayramlarda Osmon imperiyasi aholisi bayram tadbirlarini tashkil qiladi, urf-odat va an'analarga rioya qiladi, bayramona liboslar kiydiradi, bayram sharafiga noz-ne'matlar tayyorlaydi. Bunday harakatlar tufayli yoshlar o'z an'alarini unutmayptilar, chunki keksa avlod vakillari o'z bilimlarini yosh avlodga yetkazmoqda. Buning natijasida talabalar, maktab o'quvchilari, umuman, barcha fuqarolar o'z yurtining qadimiy madaniyati, tarixi bilan yaqindan tanishmoqda.

Xitoy universitetlarida talabalarining vatanparvarlik tarbiyasi Internetda yirik loyihalar bilan ifodalanadi:

1. Xitoydagi eng yirik qidiruv tizimi baidu.com hisoblanadi. Ushbu loyiha 2000 yilda Google va Yahoo qidiruv tizimlari misolida ishlab chiqilgan. 2006 yilda loyiha o'zining onlayn

ensiklopediyasini - Baidupedia ni ishlab chiqdi. Ushbu tizimda talabalar vatanparvarlik yo'nalishidagi tasvirlar va videolar bilan bog'liq ma'lumotlarni topishlari mumkin.

2. Mashhur messenjerlar (QQ, WeChat). Milliy messenjerlardan nafaqat Xitoyda, balki butun dunyoda foydalaniladi. Masalan, QQ'dan 843 million kishi, WeChat'dan esa 600 million kishi foydalanadi. Messenjerlar talabalarga nafaqat bir-biri bilan, balki o'qituvchilar bilan ham tezkor ma'lumot almashishda yordam beradi.

3. Forumlar, jamoalar, bloglar. Masalan, Internetda vatanparvarlik tarbiyasi mavzulariga ega xalqaro va milliy loyihalar (Facebook.com, Qzaiie.com va boshqalar). Vatanparvarlikka bag'ishlangan "Xitoy vatanparvarlik ta'limi", "Vatanparvarlik uyi" va boshqa internet portallari yoshlar orasida juda mashhur.

Xulosa

Amerikalik vatanparvar kim?

Avvalo, bu "milliy muhabbat va g'urur darajasi" shunchalik buyukki, u AQShda mashhur bo'lgan g'oyalarni butun dunyoda qo'llanilishi mumkin deb hisoblaydi. U Amerika g'oyalari va axloqiy qadriyatlarini yoyish orqali Amerika konstitutsiyasi va AQSh hukumatining asosiy institutlariga hurmat ko'rsatayotganiga ishonch bildiradi. Har bir amerikalik milliy madhiya yangraganida va bayrog'i o'z qadrdon uyi ustida ko'tarilganida g'urur tuyg'usini his qiladi.

To'g'ri olib borilayotgan emigrantlarni assimilyatsiya qilish siyosati va vatanparvarlik tarbiyasi Qo'shma Shtatlarga xalqaro maydonda yuqori o'rinni egallashga va munosib mavqeni saqlab qolishga, hozirgi dunyo tartibining eng yirik aktyori sifatida yangi darajaga ko'tarilishiga yordam beradi.

Hozir Xitoyda ta'lim masalalari har qachongidan ham yetakchi o'rinni egallaydi. XXR Kommunistik partiyasining puxta o'ylangan ijtimoiy siyosati so'nggi o'n yilliklarda amalga oshirilgan muvaffaqiyatli iqtisodiy islohotlar samarasi bo'lib, vatanparvarlik tuyg'ulari, tartib-intizom va kollektivizmning rivojlanishiga xizmat qildi. Xalqning kuch-g'ayrati "Xalqqa xizmat qil!" shiori ostidagi bunyodkorlikka yo'naltirildi.

Demak, "davlat-fuqarolik vatanparvarligi" elita, ijtimoiy institutlarning milliy birlikni ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlari samarasidir. Tarixiy, madaniy, axloqiy, mafkuraviy va hayotiy qadriyatlarni rivojlantirish xorijiy mamlakatlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishga xizmat qiladi, mazmuni esa davlatning faol ishtirokida diniy-mafkuraviy yondashuvlarga asoslanadi.

References:

1. Vasilyeva N.B. Xitoy universitetlarida talabalarning vatanparvarlik tarbiyasi // Yevropa tadqiqotlari / "Yevropa tadqiqotlari: fan, ta'lim va texnologiyada innovatsiyalar" XX Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya (London, Buyuk Britaniya, 28-29 sentyabr, 2016 yil). Ivanovo: Olimp, 2016, 59-63-betlar.
2. Klepikov V.Z. Zamonaviy Xitoy: ta'lim masalalari // Pedagogika. 2000. No 5. S. 92-98.
3. Farxutdinov I.Z. Oldindan zarba berish to'g'risidagi Amerika doktrinasi: Monrodan Trampgacha: Xalqaro huquqiy jihatlar. M.: EVRAZNIIPP, 2017.
4. Kugay A. I. Vatanparvarlik fuqarolik identifikatsiyasi va milliy birlik omili sifatida // Boshqaruv maslahati. 2018. No 5. S. 152-162.
5. Bessarabova I. S. Rossiya va AQShda ko'p madaniyatli ta'lim: muammoni shakllantirishga // Fan va ta'limning zamonaviy muammolari. 2008. No 5. S. 59-62.

6. Kalashnik L. S. "Buyuk to'rtlik" - XXRdagi etimlarga ijtimoiy yordam ko'rsatish davlat muassasalarida o'quv jarayonining asosi [Elektron resurs] // "Sci-Article.ru" elektron davriy ilmiy jurnali. 2014. No 10. S. 134–144. URL: <http://sci-article.ru/stat.php?i=1402594605> (Kirish 19/06/2018).
7. Nye J.S. Kibermakonda to'xtatish va to'xtatish // Xalqaro xavfsizlik. 2017 jild. 41. No 3. B. 44–71.

INNOVATIVE
ACADEMY